

IS'HOQXON IBRATNING LUG'ATSHUNOSLIK FAOLIYATI HAQIDA

Saidxasanova Hanifa, Ikromjonov A.*

1-kurs talabsi (Oriental universiteti)

*Ilmiy maslahatchi: dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20177497>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Is'hoqxon Ibratning hayoti va bosib o'tgan bu mashaqqatli yo'li haqida malumat beramiz. Hamda o'zbek leksikografiyasi uchun ulkan hissa qo'shgan va hozirgi kungacha bizga yetib kelgan uning buyuk asarlari haqida. O'zbek tilini va ko'plab boshqa tillarni o'rganish asnosida qimmatli malumotlarni qoldirgan o'zbek ma'rifatparvar olimi, jadidchi Is'hoqxon Ibrat haqida.

Kalit so'zlar. lug'atchilik leksikografiya, Lug'ati sitta alsina, Tarixi Farg'ona, Mezon uz-zamon

Inson tarixini yoritishda ma'rifat va ilm doimo asosiy o'rinlardan biri hisoblanadi. Chunki har bir davr o'zining ziyoli va fidoyi farzandlari bilan qadrlidir. O'tmishga nazar tashlasak, xalqimiz uchun xizmat qilgan ko'plab shaxslarni ko'ramiz. Ular orasida o'zining bilimi va qoldirgan merosi bilan ajralib turgan insonlar bor. Bunday insonlar xalqning ma'naviyatiga hissa qo'shgan va uning rivoji uchun kun-u tun xizmat qilgan ma'rifatparvar olimlardir. Aytish mumkinki, ularning hayoti va faoliyati hanuzgacha o'rganilmoqda. Chunki ularning qilgan buyuk ishlari bugungi davr uchun ham katta ahamiyatga ega.

Shu kabi ma'rifatparvar shaxslardan biri Is'hoqxon Ibrat hisoblanadi. Is'hoqxon Ibrat shoir, olim, noshir va pedagog, din arbobi va islohatchi sifatida umrini Vatan va millat manfaatiga qaratadi. Is'hoqxon Ibrat 1862 yil 19 yanvarda Namangan viloyati To'raqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. Ota-onasi o'qimishli insonlardan bo'lishgan. Is'hoqxon dastlab hijo usuliga asoslangan qishloq maktabida o'qidi, ammo onasining qo'lida savod chiqardi.¹ Bu haqda o'zi shunday yozadi: «Avvalgi vaqtdagi mahalla maktabida 5 yilda 3 adad muallimda o'qub, oxiri savodim chiqmay, keyin qizlar maktabida, o'z uyimizda volidai marhumamdan o'qub savod chiqardim². Ikki sana qiblagohimdan husnixat mashq etdim³. Is'hoqxon Ibrat o'qishni davom ettirish uchun Qo'qonga safar qiladi. Qo'qondagi 8 yil tahsil olib, madrasada berilgan ilmlar bilangina cheklanib qolmay ilm yo'lini davom ettiradi. U Istanbul, Sofiya, Afina, Rim kabi Yevropaning markaziy shaharlarga safar qiladi. Ibrat chet el safaridan qaytgach, xorijda ko'rgan yangiliklari va orttirgan bilimlarini xalqqa yetkazish maqsadida ma'rifatparvarlik ishlarini boshlab yuboradi. Ibrat ko'p qirrali faoliyati natijasida tilshunoslik, xususan lug'atchilik yoki ilmiy tilda aytganda leksikografiya alohida bir yo'nalish sifatida ajralib chiqadi. Va yuqorida sanab o'tilgan yurtlarni kezib chiqib, "Lug'ati sittati alsina" asarini yozishga jazim qiladi. "Lug'ati sittati alsina" asari o'z ichiga o'zbek – fors – arab – turk – hind – rus tili, ya'ni

¹ Yo'lchiyev Q. Is'hoqxon To'ra Ibrat: o'quv-metodik qo'llanma, mas'ul muharrir Y. Solijonov. – Farg'ona: FarDU, 2018 8-bet

² Yo'lchiyev Q. Is'hoqxon To'ra Ibrat: o'quv-metodik qo'llanma, mas'ul muharrir Y. Solijonov. – Farg'ona: FarDU, 2018 8-bet

³ Yo'lchiyev Q. Is'hoqxon To'ra Ibrat: o'quv-metodik qo'llanma, mas'ul muharrir Y. Solijonov. – Farg'ona: FarDU, 2018 8-bet

olti tilli lug‘ati asnosida yo‘zilgan lingvistik lug‘atdir. Is‘hoqxon Ibrat jadidchi sifatida e‘tirof etiladi. Davr nuqtai nazaridan qarasaq jadid davri bu eski o‘zbek tilidan XX asrda shakllangan yangi o‘zbek adabiy tiliga o‘tish davri hisoblanadi. Eski o‘zbek tilidan yangi o‘zbek tiliga o‘tish ko‘prigi desak ham bo‘ladi. Va aynan shu asar shunday bir jarayonda vujudga keladi. Bunda nafaqat badiiy adabiyot namunalarida, balki leksikografiyaga oid mavjud lug‘atlarda ham ana shu oraliq holat ikki rivojlanish nuqtani birlashtirish vazifasini bajarganligini va har ikki nuqtaning belgilarini o‘zida namoyon qilganligini ko‘ramiz⁴. Ibratning lug‘atshunoslik faoliyati faqatgina tillarni tarjima qilish bilan cheklanib qolmay, u boshqa asarlarni ham yozadi. “Tarixi Farg‘ona” (1916) asari umuman olganda ushbu asar tarixshunoslikka oid hisoblanadi ammo tilshunoslik nuqtai nazaridan nazar tashlasak onomastik va etnografik manba ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Chunki qabilalar Farg‘ona vodiysidagi joy nomlari (toponimika), qabilalar va joy nomlarining kelib chiqishini tushuntirib ketgan. “Mezon uz-zamon” (1928) asarda Ibrat jadidchilik g‘oyalarini bayon etgan. Tilshunoslik nuqtai nazaridan ushbu manba XX asr boshidagi o‘zbek ilmiy-publisistik uslubining shakllanishiga yorqin misol bo‘la oladi. Undagi terminlar tizimi va jumlar tuzilishi yangi o‘zbek adabiy tilining rivojlanish bosqichlarini o‘zida aks ettiradi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Xulosa qilib aytganda Is‘hoqxon Ibrat butun hayoti mo‘baynida o‘z vatani yurti uchun xizmat ko‘rsatib xalqni mehriq muhabbatiga sazovor bo‘ldi. Va aytishimiz mumkinki ilim yo‘lida qilgan say xarakatlari buyuk asarlarni yaratishiga tutki buldi . Uning yagona maqsadi o‘z vatanini yurtdoshlarini bilimli qilsh, va yangi bilimlarni kashf etish bo‘lgan.

Adabiyotlar

1. Yo‘lchiyev Q. Is‘hoqxon To‘ra Ibrat: o‘quv-metodik qo‘llanma , mas‘ul muharrir Y. Solijonov. – Farg‘ona: FarDU, 2018 8-bet
2. Is‘hoqxon Ibratning lug‘atchilik faoliyati // World of Philology. – 2025. – Vol. 4, Issue 4. – 63-bet.

⁴ Is‘hoqxon Ibratning lug‘atchilik faoliyati // World of Philology. – 2025. – Vol. 4, Issue 4. 63-bet.